

ISic1446

I.Sicily inscription 1446

Language

Ancient Greek

Type

dedication

Material

tuff

(yellow)

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Selinus

Place of origin (modern)

Selinunte

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 5675

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. ho Μιλίχιος τᾶ
2. ς πατριᾶς τᾶν ἡ(ε)ρ
3. μίῶ παίδων καὶ
4. τᾶν Εὐκλέα παί
5. δ[ὸ]ν

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 493909

EDR 120883

EDCS 41300052

PHI 175663

Bibliography

- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 61.0754
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 40.0807
- Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 47 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
- Manni Piraino, M.T. 1973. Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelika* 6. Palermo. At 68
- Gallavotti, C. 1975-1976. Scritture arcaiche della Sicilia e di Rodi. *Helikon*. 15-16: 71-117. At 100
- Manni Piraino, M.T. 1970. Epigrafia selinuntina. *Kokalos*. 16: 268-294. At 268 no.1
- Arena, R. 1996. Iscrizioni Greche Archaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia. I. Iscrizioni di Megara Iblea e Selinunte. Pisa. At no.51
- Gallavotti, C. 1990. Revisione di testi epigrafici. *Bolletino dei Classici*. 11: 127-159. At 154
- Grotta, C. 2010. Zeus Meilichios a Selinunte. Rome. At 126-135 no.14 tav.31a
- Famà, M.L., Tusa, V. 2000. Le stele del Meilichios di Selinunte. *Archeologia mediterranea e del vicino oriente* 1. Padova. At no.11

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1446. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4354044>